

Akıllı Park Performans Ölçümüne Yönelik Model Girişimlerinin İrdelenmesi

Ayşe Gülnur GÜL ^{1*}

ORCID 1: 0000-0001-6432-2103

ORCID 2: 0000-0003-4255-926X

¹ Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı, 32000, Isparta, Türkiye.

² Prof.Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 32000, Isparta, Türkiye.

* e-mail: agulnurgul@gmail.com

Öz

Bu çalışma, akıllı kent parklarının performansını değerlendirmek amacıyla geliştirilen model girişimlerini ele almaktadır. Akıllı parklar, teknolojinin yardımıyla şehirlerdeki yeşil alanların yönetimini ve kullanılabilirliğini optimize eden sistemlerdir. Ancak, bu parkların performanslarının nasıl ölçüleceği hala önemli bir sorundur. Bu makalede, daha önce yapılmış üç farklı model girişimi incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Her modelin güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmiş, performans ölçümünde kullanılan metrikler karşılaştırmalı analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, akıllı parkların performansının doğru ve sürdürülebilir bir şekilde ölçülmesine yönelik model önerileri geliştirmektir. Sonuçlar, gelecekteki çalışmalar için öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı park, performans ölçümü, akıllı park modeli.

Examination of Model Initiatives for Smart Parking Performance Measurement

Abstract

This study addresses the model initiatives developed to evaluate the performance of smart urban parks. Smart parks are systems that optimize the management and usability of green spaces in cities with the help of technology. However, how the performance of these parks should be measured remains a significant issue. In this article, three different model initiatives previously conducted were examined and compared. The strengths and weaknesses of each model were evaluated, and the metrics used in performance measurement were analyzed. The aim of the study is to develop model proposals for accurately and sustainably measuring the performance of smart parks. The results provide suggestions for future studies.

Keywords: Smart park, performance measurement, smart park model.

1. Giriş

Günümüzde şehirleşme ve nüfus artışının hız kazanmasıyla birlikte, yeşil alanlar ve parklar kentsel yaşamın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Bu alanlar, şehir sakinlerine doğayla iç içe olma fırsatı sunarak fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklemekte, sosyal etkileşimi artırmakta ve yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ancak kent parkları, kullanıcı ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanamaması, ulaşım ve erişim sorunları, altyapının yetersizliği, güvenlik eksikliği, yetersiz bakım hizmetleri, bakımsız bırakılmış yeşil alanlar ve kaynak yetersizliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Radwan & Morsy, 2018). Bu sorunlar, parkların etkin kullanımını engellemekte ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Şehirlerin giderek artan ve çeşitlenen sorunları, geleneksel yöntemlerle çözülememektedir. Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle peyzaj tasarımı ve yönetimi alanında, teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliği vurgulanmaktadır (Lele & Lihua, 2017).

Teknolojinin hızlı ilerleyişi, kent parklarının tasarımından yönetimine kadar birçok alanda dönüşümü getirmektedir. Bu dönüşüm, parkların daha sürdürülebilir, verimli ve kullanıcı dostu hale gelmesini sağlamaktadır. Ekonomi, teknoloji, toplum ve iklim gibi çeşitli alanlardaki gelişmeler, şehirleri ve toplulukları "akıllı" şehirler olma yoluna teşvik etmektedir. Akıllı şehir kavramı, genel olarak şehir yönetiminde ve hizmetinde teknolojik çözümlerin entegrasyonu olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kentsel parklar da bu dönüşümün bir parçası olarak görülmektedir. Sürdürülebilir kentsel parklar, çevresel, dijital ve malzeme teknolojilerini kullanarak erişim, toplumsal uyum, sağlık, güvenlik, dayanıklılık, su, enerji, operasyon ve bakım süreçlerine olumlu yönde katkılar sağlamayı hedeflemektedir (Loukaitou-Sideris, 2018). Bu hedefler, hem bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanmasına; hem de genel olarak şehirlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamaktadır.

Akıllı teknolojilerin kent parklarına entegrasyonu, park yönetimi ve kullanıcı deneyimi açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Örneğin, ziyaretçilerin sayısı, kalış süresi ve konumlarına ilişkin verilerin toplanması ve analiz edilmesi, parkların daha verimli ve kullanıcı odaklı yönetilmesine olanak tanımaktadır. Bu veriler sayesinde, sağlık aktiviteleri ve sosyal etkinlikler için etkin program planlaması yapılabilmekte, böylece parkların toplumsal faydaları artırılmaktadır (Abdülhamid, 2019). Ayrıca, sensörler ve IoT cihazları gibi teknolojik yenilikler, parkların performansını optimize etmekte ve uzun vadeli işletme maliyetlerini düşürmektedir (SMART Parks, 2018). Örneğin, akıllı sulama sistemleri su tasarrufu sağlarken, enerji verimliliği sağlayan aydınlatma sistemleri enerji tüketimini azaltmaktadır.

Sürdürülebilir kentsel parklar, akıllı teknolojilerdeki gelişmelerden doğan yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır (Truch & Sutanto, 2018). Bu parklar, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermekte, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamakta ve şehirlerin genel yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ancak, bu dönüşüm sürecinde parkların performansının nasıl ölçüleceği ve değerlendirileceği önemli bir konudur. Parkların performansını ölçmek, hem park yönetimi stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek hem de kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmek için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca performans ölçümü, kaynakların optimal kullanımını sağlamak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve parkların uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için önemlidir.

Akıllı parklar, şehirlerdeki kentsel alanların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlarken, parkların performanslarının nasıl değerlendirileceği konusu önemli bir sorundur. Performans ölçümünde kullanılacak kriterler ve yöntemler, parkların sunduğu hizmetlerin kalitesini belirlemede büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda performans ölçümü, gelecekteki iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına da yön vermektedir.

1.1 Akıllı Kent Parklarının Tanımı ve Önemi

Son yıllarda, akıllı park konseptinin kentsel parkları dijital teknolojilerle dönüştürme ve yeniden yapılandırma açısından etkili bir model olduğu bilimsel olarak kanıtlanmaktadır (Bogdanović Protić, Vasilevska & Ljubenović, 2022). Akıllı kent parkları, şehirlerin karşı karşıya kaldığı sosyal, çevresel ve ekonomik zorluklara yenilikçi çözümler sunarak kentsel yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Loukaitou-Sideris (2021), kent parklarını çeşitli kentsel sorunların çözümüne olanak

sağlayan alanlar olarak değerlendirirken, akıllı parkları en son teknolojileri kullanarak sosyal ve çevresel sorunlara çözüm sunabilen parklar olarak tanımlamaktadır.

Akıllı kent parkları sadece teknolojik yeniliklerin uygulanmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda toplumsal ve çevresel faydaların en üst düzeye çıkarılmasıyla da ilişkilidir. Akıllı parklar, şehir sakinlerinin fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklerken, sosyal etkileşimi ve toplumsal ilişkileri güçlendirmektedir. Bunların yanında kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel katkılarda sağlamaktadır. Ancak, park performansının artırılması ve iyileştirilmesi için doğru ölçümlerin ve değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi önemlidir. Akıllı park performans göstergelerinin belirlenmesi, akıllı parkların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmede kritik bir rol oynamaktadır.

Akıllı kent parkları, teknolojiyle birlikte kent yaşam kalitesini artırmada ve sürdürülebilir kentler inşa etmek için önemli bir araçtır. Bu parkların başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi ve yönetilmesi, hem bireylerin hem de toplumun genel refahına katkıda bulunacaktır.

1.2. Performans Ölçümünde Kullanılan Teknikler ve Karşılaşılan Zorluklar

Akıllı kent parklarının performansını ölçmek, bu parkların etkinliğini değerlendirmek ve parkın gelişimi için önemlidir. Performans ölçümünde kullanılan teknikler, genellikle saha gözlemleri, uzman görüşmeleri ve teknolojik literatürün incelemesine dayanarak kameralar, sensörler, veri analizleri, kullanıcı memnuniyeti anketleri ve enerji-su tüketimi izleme sistemleri gibi çeşitli sistemleri içermektedir. Örneğin, park alanına yerleştirilen sensörler ile park yoğunluğu, ziyaretçi sayısı, kullanım süreleri ve kullanıcı davranışları gibi veriler gerçek zamanlı olarak toplanabilmektedir. Bu veriler, park yönetimine kullanıcı ihtiyaçları ve tercihleri hakkında bilgi sunarak hizmet ve altyapının optimize edilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda su yönetimi ve enerji verimliliği sürdürülebilirlik açısından performans ölçümünde önemli yer tutmaktadır. Akıllı aydınlatma sistemleri, hava durumuna ve canlı varlığına göre ayarlanabilirken; akıllı sulama sistemleri ise toprak nemine ve bitki ihtiyaçlarına göre su tüketimini optimize etmektedir. Bu sistemlerden elde edilen veriler, parkın çevresel kazanımlarına ve etkin kaynak kullanım yönetiminin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak, bu sistemlerin uygulanması ve performans ölçüm süreci, çeşitli zorlukları içinde barındırmaktadır. Akıllı teknolojilerin kentin ana altyapısının bir parçası olan halka açık kent parklarına entegrasyonu, basit ve tek boyutlu bir müdahale değil, karmaşık ve çok boyutlu bir süreç gerektirir (Jun, 2023). Farklı teknolojik altyapılar ve veri toplama yöntemleri, sistemlerin birlikte çalışabilirliğini zorlaştırmakta ve performans ölçümünü karmaşık hale getirmektedir. Akıllı parkların temel performans kriterlerinin net bir şekilde tanımlanamaması, bu parkların etkinliğinin ve başarısının ölçülmesinde de zorluklara yol açmaktadır (Elsayed & Ashry, 2020).

Akıllı parkların performansını ölçmek için kullanılan teknikler, parkların etkin yönetimi ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması için önemlidir. Ancak bu teknolojilerin kullanımı ile açık rekreasyon alanlarının sunduğu faydalardan dengeli bir biçimde yararlanma arasındaki sağlıklı ilişkinin nasıl kurulabileceğinin incelenmesi gerekmektedir (Brandis, 2018).

2. Materyal ve Yöntem

Bu makalede, akıllı park performansını değerlendiren üç model incelenmiştir. Bu modeller, farklı performans kriterlerine dayanarak geliştirilmiştir ve her biri farklı veri toplama yöntemleri kullanmaktadır. Bu modeller, kullanıcı memnuniyeti, enerji kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik gibi kriterlere dayanmaktadır. Her modelde kullanılan veriler, sensörler, mobil uygulamalar ve kullanıcı geri bildirimlerine dayanmaktadır. Bahsedilen modellerin etkinliği, bu verilerin analiz edilmesi yoluyla değerlendirilmektedir.

Bu makale, literatürdeki mevcut modelleri analiz ederek, her modelin veri toplama süreçlerini, analiz tekniklerini ve kullanılan teknolojileri karşılaştırmaktadır. İncelenen modellerin karşılaştırmalı verileri, amaç ve hedefleri, metodolojik yaklaşımları, uygulanabilirlikleri, performans ölçümleri, kullanıcı odaklılıkları, sürdürülebilirlikleri ve teknolojik entegrasyonları üzerine toplanan veriler kullanılarak, karşılaştırmalı değerlendirme analiz yöntemiyle elde edilmiştir.

Çalışmada değerlendirilen model yaklaşımları şu şekildedir:

Model 1: Tarihi Kent Parklarının Akıllı Teknolojiler Kullanılarak Canlandırılması Yaklaşımı.

Model 2: Akıllı Kamu Parklarının Performansını Ölçmeye Yönelik Önerilen Model Yaklaşımı.

Model 3: Busan Citizens Park'ın Akıllı Kentsel Parka Dönüşüm Yaklaşımı.

2.1. Model 1: Tarihi Kent Parklarının Akıllı Teknolojiler Kullanılarak Canlandırılması Yaklaşımı

Çalışma, tarihi kentsel parkların yeniden canlandırılması üzerine odaklanmıştır. Özellikle, parkların akıllı şehir altyapısı ile uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilir bir çevre yaratılması amaçlanmaktadır. Çalışma, geliştirilen bu akıllı yaklaşımın tarihi parkların etkin kullanımını artırabileceğini ve modern teknolojilerle desteklenmiş bir park yönetimi sağlayabileceğini savunmaktadır.

Çalışma, hem teorik inceleme hem de uluslararası örneklerin analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. İzlenen yöntemler şu şekilde açıklanabilir:

1. **Literatür İncelemesi:** Çalışmada, tarihi parklar ile akıllı park kavramının gelişimi ile ilgili geniş kapsamlı bir literatür incelemesi yapılmıştır. Özellikle, akıllı park yaklaşımının nasıl şekillendirileceğine dair teorik çerçeve oluşturulmuş ve bu çerçevede IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojilerinin kullanımından bahsedilmiştir. Aynı zamanda, şehir parklarının tarihsel evrimi ve kentsel peyzaj yönetimindeki akıllı teknolojiler incelenmiştir.
2. **Tarihi Parkların İncelenmesi:** Üç uluslararası tarihi park örneği analiz edilmiştir:
 - Tiergarten (Berlin, Almanya) (Şekil 1).
 - Boulognerskogen Park (Skövde, İsveç) (Şekil 2).
 - Lithia Park (Ashland, Oregon, ABD) (Şekil 3).

Şekil 1. Tiergarten parkı (Lenné, 1835; Abdülhamid, 2019).

Şekil 2. Boulognerskogen parkı'nın yenilenmesi için kazanan tasarım (Andersson ve diğerleri, 2015; Abdülhamid, 2019).

Şekil 3. Lithia Park Ashland haritası (City of Ashland, n.d.; Abdülhamid, 2019).

Bu parklar, tarihi dokularını korurken aynı zamanda modern teknoloji ile nasıl yeniden canlandırıldıklarına dair analiz edilmiştir. Her bir parkın erişilebilirlik, konfor, güvenlik, sosyal aktiviteler, kullanıcı beklentilerinin anlaşılması ve modern teknolojilerin uygulanması unsurları açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu unsurlar, tarihi parkların nasıl yönetildiği, kullanıldığı ve halka sunduğu hizmetler açısından birbirleriyle karşılaştırılarak analiz edilmiştir.

3. **Akıllı Park Modelleri:** Çalışmada akıllı park konseptini tanımlamak için 10 temel unsur (cihazlar, veri toplama, bağlantı kanalları, IoT platformu, çözümler ve uygulamalar, analitik teknikler, algılama ve karar verme, örgütsel zeka, kullanıcı etkileşimi, enerji ve kaynak yönetimi) belirlenmiş ve bu unsurlar doğrultusunda parkların performansını ölçmek için bir model önerilmiştir. Öne çıkan teknolojiler şu şekildedir:

- Akıllı sulama sistemleri
- Yağmur suyu hasadı
- Güneş enerjili çöpler
- Hareket sensörlü aydınlatmalar
- Akıllı banklar ve Wi-Fi bağlantı noktaları
- Otomatik Çim Biçme Makineleri
- Enerji Üreten Egzersiz Ekipmanları
- Gün Işığını Depolayan Floresan Zemin Kaplamaları
- Geçirgen Zemin Kaplamaları

- İnternet Bağlantılı Cihazlar ve Sensörler
4. **IoT (Nesnelerin İnterneti) Ekosistemi:** Akıllı parkların IoT teknolojileri ile nasıl entegre edileceği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu teknoloji, parklarda sensörler kullanarak hava durumu, su kalitesi, enerji kullanımı gibi verilerin toplanmasına olanak tanımakta ve park yönetimine anlık geri bildirimler sağlamaktadır.

Çalışma, akıllı park teknolojilerinin tarihi parkların yeniden canlandırılması için kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Bu teknolojiler, parkların sürdürülebilirliğini artırarak hem hükümetin üzerindeki mali baskıyı hafifletmekte hem de park kullanıcılarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaktadır. Çalışma sonuçları aşağıdaki gibidir:

- Tarihi parkların akıllı hale getirilmesi hem parkların sürdürülebilirliğini artıracak hem de gelecek nesillerin kullanımını teşvik edecektir.
- Stakeholder katılımı parkların yeniden canlandırılmasında önemlidir. Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı esnek yönetim stratejileri geliştirilmelidir.
- Akıllı teknolojiler, kültürel mirasın saklanması ve parkların modern ihtiyaçlara göre güncellenmesine yardımcı olacaktır.

Çalışma, tarihi parkların modern teknoloji ile nasıl yeniden canlandırılabilirliğine dair kapsamlı bir yöntem ve teorik modeller sunmaktadır.

2.2. Model 2: Akıllı Kamu Parklarının Performansını Ölçmeye Yönelik Önerilen Model Yaklaşımı

Bu araştırma, geleneksel parkları akıllı parklara çevirmek ve hali hazırdaki akıllı parkların performansını ölçmek için bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır. Akıllı parklar enerji verimliliği, su yönetimi, kullanıcı etkileşimi ve güvenlik gibi çeşitli alanlarda teknolojik çözümleri entegre etmektedir. Çalışma, bu dönüşümün nasıl yapılabileceğini ve performansın nasıl değerlendirilebileceğini göstermek için Al-Azhar Parkı'na bir model uygulamıştır.

Araştırmada indüktif ve dedüktif yaklaşımlar benimsenmiştir:

- **İndüktif yaklaşım:** Geleneksel parklar ile akıllı parklar arasındaki farklar tanımlanmış, parkların tasarım ilkeleri ve akıllı parkların teorik temelleri belirlenmiştir.
- **Dedüktif yaklaşım:** Küresel ve bölgesel akıllı parkların (örneğin, Singapur'daki Gardens by the Bay, Çin'deki Haidian Park, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Mamzar Park) performans kriterleri analiz edilerek bir model oluşturulmuştur. Bu model, parkların performansını ölçmek için gerekli kriter ve göstergeleri tanımlamaktadır.

Araştırmada önerilen model, 8 ana kriter, 25 alt kriter ve 84 anahtar performans göstergesi (KPI) içermektedir. Bu kriterler, parkların farklı yönlerini değerlendirerek performanslarını ölçmeyi hedeflemektedir. Ana kriterler, alt kriterler ve anahtar performans göstergeleri Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Akıllı park performansını ölçme modeli şablonu

ANA KRİTERLER	ALT KRİTERLER	ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGESİ
Akıllı Tarım ve Peyzaj	Peyzaj Yönetimi	Otomatik çim biçme makineleri kullanımı
		Yakın kızılötesi fotoğrafçılık ile bitki sağlığı izleme
		Yeşil çatı ve duvarların kullanımı
		Hava akımı ile kök büyümesini teşvik eden saksı sistemleri
		Titreşimli tozlaşma araçları kullanımı
	Akıllı Sulama	Akıllı su denetleyicileri kullanımı
		Düşük basınçlı döner sulama sistemleri
		Yüzeysel damla sulama sistemleri
		Akıllı su ölçerler
		Gri su geri dönüşüm sistemleri
Akıllı Yönetim	Dijitalleşme	Wi-Fi erişimi sağlanması
		Coğrafi bilgi sistemleri (GIS) kullanımı
		Uygulama yazılımlarının kullanımı
		Dijital sensörlerin kullanımı
	Akıllı Kontrol	Yağmur suyu depolama havuzları
		Toprak programlama ve duyarlılık izleme
	Akıllı Yönetim Sistemleri	Akıllı rezervasyon sistemleri
		Elektronik ödeme sistemleri
		Akıllı yönetim sistemi
Akıllı Çevre	Ziyaretçi Niteliği	Temiz enerji üretimi
		Hava durumu tahmin sistemleri
		Karbon emisyonlarını kontrol etme
	Akıllı Aydınlatma	Hareketle etkinleşen ışıklar
		LED'ler ve fiber optikler ile sanat
		Şebekeden bağımsız ışık sistemleri
		LED'lere dijital eklemeler
	Ekolojik Kaynak Yönetimi	Su tüketimi ve GDP ilişkisi
		Elektrik tüketimi ve GDP ilişkisi
Akıllı İnsanlar	Ziyaretçi Eğitimi	Ziyaretçilerin eğitim düzeyi
		Dil becerileri
	Yaşam Boyu Öğrenme	Kültürel farkındalık
		Sürekli eğitim
	Etnik Çeşitlilik	Yabancı ziyaretçilerin oranı
		Yerli ziyaretçilerin oranı
	Açık Fikirli Olma	Yeni fikirlerin benimsenme oranı
Gönüllü çalışmalara katkı		
Akıllı Bakım	Arızalar ve Risk Yönetimi	Akıllı kontrol sistemleri
		Kriz ve afetlere müdahale sistemleri
		Yangın alarm sistemleri
	Verimliliği Artırma	Periyodik bakım sistemleri
		Ziyaretçi güvenliği sigortası
Akıllı Mobilite	Özel İhtiyaçlar İçin Hizmetler	Hareket kısıtlılığı olan bireyler için erişim
		İşitme kısıtlılığı olan bireyler için hizmetler
		Görme engelli bireyler için hizmetler
	Akıllı Yönlendirme	Ziyaretçiler için yönlendirme levhaları
		Akıllı Otopark
Ekonomik arabaların kullanımı		
Akıllı Yaşam	Akıllı Kentsel Mobilyalar	Akıllı banklar
		Güneş enerjili gölgelikler
		Akıllı su çeşmeleri
		Dijital tabelalar
	Aktivite Alanları	Yüksek performanslı yürüyüş yolları
		Enerji üreten egzersiz ekipmanları
		Dış mekan DJ kabinleri
		Sert yüzey test ekipmanları
Kültürel ve Sivil Kimlik	Kültürel Referanslar	Tarihi ve işlevsel referanslar
		Politik/sosyal/ekonomik öneme sahip yapılar
	Zihinsel İmaj	Yönlendirme yolları
		Bölgesel özellikler
		İşaret ve sınırların korunması

Model Al-Azhar Parkı'nda uygulanmıştır. Parkın mevcut performansı değerlendirilmiş ve akıllı park kriterlerini karşılayıp karşılamadığı incelenmiştir. Bu çalışmada, model uygulanırken ağırlıklandırmalar "Anahtar Performans göstergesi" (KPI) üzerinden yapılmıştır. Ağırlıklandırma yöntemi şu adımlarla gerçekleştirilmiştir:

1. **Anahtar Performans Göstergelerinin Belirlenmesi:** Modelde her bir ana kriter ve alt kriter için performans göstergeleri belirlenmiş, bu göstergeler parklarda uygulanarak değerlendirilmiştir.
2. **Başarı Durumunun Değerlendirilmesi:** Her performans göstergesi için başarı durumu iki farklı değerle ölçülmüştür:
 - **0:** Göstergeye ilişkin kriterin parkta %50'den az gerçekleştirilmesi.
 - **1:** Göstergeye ilişkin kriterin parkta %50'den fazla gerçekleştirilmesi.
3. **Toplam Ağırlığın Hesaplanması:** Her KPI, ilgili parkta elde ettiği sonuçlara göre değerlendirilmiş ve tüm parklardaki sonuçlar birleştirilmiştir. Ağırlık oranı, KPI'nın tüm parklarda aldığı toplam puan ile hesaplanmıştır.
4. **Ağırlık Oranlarının Hesaplanması:** Her bir performans göstergesinin aldığı toplam puan, tüm KPI'ların toplam tekrarı üzerinden hesaplanarak ağırlık oranı oluşturulmuştur. Bu oran, ilgili performans göstergesinin toplam performans içindeki önem derecesini belirlemiştir.
5. **Uygulama:** Önerilen model Al-Azhar Parkı'na uygulanmış ve bu parkın performansı bu anahtar performans göstergelerine göre değerlendirilmiştir. Parkın mevcut durumu incelenerek eksiklikler tespit edilmiştir.

Bu ağırlıklandırma yöntemi, her bir kriterin ve performans göstergesinin parklarda ne kadar başarıyla uygulandığını değerlendirmek ve parklara uygulanabilir geliştirme stratejileri belirlemek için kullanılmıştır.

Al-Azhar Parkı'na uygulanan modelin sonuçlarına göre:

- Parkın akıllı park kriterlerinin yalnızca %50'sini karşıladığı bulunmuştur.
- Parkın özellikle su yönetimi, enerji verimliliği ve güvenlik gibi alanlarda eksikleri olduğu saptanmıştır. Örneğin, suyun daha verimli kullanımı için akıllı sulama sistemleri ve gri su geri dönüşüm sistemleri önerilmiştir.

Al-Azhar Parkı'nın akıllı bir parka dönüştürülmesi için şu adımlar önerilmiştir:

- **Akıllı Su Yönetimi:** Parka yağmur suyu toplama ve geri dönüşüm sistemleri gibi su verimliliği çözümleri eklenmelidir.
- **Enerji Verimliliği:** Güneş enerjisi ile çalışan sistemler, enerji tasarrufu sağlamak için parka entegre edilmelidir.
- **Güvenlik:** Park içinde hareket sensörlü aydınlatmalar ve güvenlik kameraları gibi güvenlik teknolojilerinin kullanılması önerilmiştir.
- **Dijital Entegrasyon:** Ziyaretçi etkileşimini artırmak için Wi-Fi noktaları, akıllı banklar ve dijital sensörler eklenebilir.

Araştırma sonucunda, Al-Azhar Parkı'nın akıllı park olma potansiyelinin olduğu, ancak mevcut durumda akıllı park kriterlerinin yarısını karşıladığı sonucuna varılmıştır. Bu parkın, çevre dostu teknolojiler ve akıllı yönetim sistemleri ile donatılarak bir akıllı parka dönüşebileceği belirtilmiştir. Model, bu süreci ölçmek ve yönetmek için gerekli performans kriterlerini sağlamaktadır.

2.3. Model 3: Busan Citizens Park'ın Akıllı Kentsel Parka Dönüşüm Yaklaşımı

Bu çalışmada, Busan Citizens Park örneği üzerinden akıllı park teknolojilerinin uygulanabilirliği incelenmiş ve parkın yönetiminde kullanılan teknolojilerin etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmadaki amaç, Busan Citizens Park'ı temel alarak akıllı park sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik model girişimleri sunmak olmuştur.

Çalışma saha gözlemleri, uzman görüşmeleri ve teknolojik literatürün incelemesine dayanarak parkın akıllı bir şehir altyapısına nasıl entegre edilebileceği konusunda kapsamlı bir metodoloji kullanmıştır.

Çalışmada saha araştırmaları oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu saha çalışmaları, Busan Citizens Park'taki mevcut kullanım yoğunluğunu ve parkın farklı alanlarındaki kullanıcı davranışlarını anlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, gözlem ve anketler, alan çalışması dört farklı zaman diliminde (hafta içi/hafta sonu, yaz ve bahar mevsimlerinde) yapılmış ve toplamda 36 farklı noktada kullanıcı yoğunluğu gözlemlenmiştir. Parkın hangi alanlarının en yoğun kullanıldığı, hangi bölgelerde daha az kullanım olduğu gibi bilgiler toplanmıştır. Bu gözlemler, parkın hangi kısımlarının daha fazla akıllı teknoloji ile donatılabileceğini belirlemeye yardımcı olmuştur.

Busan Citizens Park'ın yönetiminden sorumlu olan yetkililer ve park yönetim uzmanları ile toplamda 6 kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde yöneticilerden parkın mevcut durumu, akıllı park dönüşüm planları, yönetim sorunları ve parkın akıllı komuta merkezi gibi konular hakkında bilgi alınmıştır. Görüşme yapılanlar arasında park yöneticileri, altyapı şirketlerinden yetkililer ve akademik uzmanlar gibi farklı disiplinlerden uzmanlar olduğu belirtilmiştir.

Saha çalışmaları sırasında, parkın kullanıcılarının hangi alanları daha yoğun kullandıkları ve hangi alanların daha az tercih edildiği veri toplanarak analiz edilmiştir. Ayrıca, kullanıcıların park içindeki davranışları ve ihtiyaçları da gözlemlenmiştir. Bu veriler, parkta hangi akıllı çözümlerin daha verimli kullanılabileceği konusunda ipuçları vermiştir.

Busan Citizens Parkında hali hazırda var olan akıllı çözümler şu şekildedir:

- **Akıllı Banklar:** Parkta acil durum düğmeleri, sıcaklık ve nem sensörleri ile donatılmış banklar bulunmaktadır.
- **Güvenlik Sistemleri:** 42 adet hareket sensörlü akıllı güvenlik kamerası 24 saat boyunca parkı izlemektedir. Acil durumlarda polis veya itfaiye gibi birimlere hızlıca bildirim yapılmaktadır.
- **Yeşil Alan Yönetimi:** Ağaçlara yerleştirilen QR kodlar ile kullanıcılar, ağaç türleri hakkında bilgi alabilmektedir. Bazı önemli ağaçlar RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisiyle izlenmekte ve sağlık durumu sürekli kontrol edilmektedir.
- **Wi-Fi:** Parkın belirli alanlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaktadır, bu da park kullanıcılarının internet erişimini sağlamaktadır.
- **Su Yönetimi:** Yeşil alanlar için otomatik sulama sistemleri kullanılarak suyun daha verimli kullanımı sağlanmaktadır. Ayrıca, parkta biyolojik su yolları ile yağmur suyu yönetimi yapılmaktadır.

Çalışmada, farklı akıllı teknolojiler ve uygulamaların Busan Citizens Park'a nasıl entegre edilebileceği üzerine ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Akıllı park teknolojilerinin uygulanabilirliği şu 5 ana kategoriye ayrılmıştır:

- **Tesisler ve Donanım:** Akıllı banklar, güneş enerjisiyle çalışan cihazlar, sensörlerle donatılmış oyun alanları gibi teknolojiler.
- **Su Yönetimi:** Akıllı su kontrol sistemleri, yağmur suyu hasadı, gri su geri dönüşüm sistemleri.
- **Yeşil Alan Yönetimi:** Dronlar ile bitki yönetimi, düşük bakım gerektiren bitkiler ve akıllı sulama sistemleri.
- **Yol ve Kaldırım Teknolojileri:** Piezoelektrik enerji hasadı ve geçirgen kaldırım taşları.
- **Kullanıcı Teknolojileri:** Kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz etmek için büyük veri ve bulut bilişim, Wi-Fi, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) hizmetleri.

Elde edilen bilgiler ışığında Busan Citizens Park'ın mevcut durumu analiz edilmiş ve akıllı park teknolojilerinin hangi alanlarda nasıl uygulanabileceği konusunda öneriler geliştirilmiştir. Bu çalışma, parkın akıllı bir şehir altyapısına entegre edilmesi için gereken adımların atılmasındaki önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca parkın mevcut yönetim yapısının akıllı teknolojilerle nasıl dönüştürülebileceği ve bu dönüşümün sürdürülebilir bir şekilde nasıl yönetileceği hakkında öneriler sunulmuştur.

3. Bulgular ve Tartışma

Makalenin bu bölümünde, incelenen modellerin performans sonuçları ve karşılaştırmaları sunulmuştur. Üç model, akıllı parkların tasarımı, dönüşümü ve yönetimi konusunda farklı ancak birbirini tamamlayan perspektifler sunmaktadır. Model 1, tarihi ve kültürel boyutları ön plana çıkarırken, Model 2 performans ölçümü ve dönüşüm sürecinin yönetimine odaklanmaktadır. Model 3 ise uygulamalar ve kullanıcı deneyimi üzerinden değerlendirme yapmaktadır. İncelenen modellerin karşılaştırmaları **amaç ve hedefler, metodolojik yaklaşım, uygulanabilirlik, performans ölçümü, kullanıcı odaklılık, sürdürülebilirlik ve teknolojik entegrasyon** üzerinden yapılmıştır. Karşılaştırma sonuçları Çizelge 2' de detaylandırılmıştır:

Çizelge 2. Modellerin performans sonuçları ve karşılaştırmaları

1. Amaç ve Hedefler: Hangi model hangi sorunu çözmeyi amaçlamaktadır?

- **Model 1:**
 - **Amaç:** Tarihi kentsel parkların akıllı şehir altyapısı ile yeniden hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir çevre yaratılmasıdır.
 - **Hedefler:** Tarihi parkların yenilikçi teknolojilerle etkin kullanımını artırmak, kültürel mirası korumak ve park yönetimini iyileştirmektir.
- **Model 2:**
 - **Amaç:** Geleneksel parkları akıllı parklara dönüştürmek ve mevcut akıllı parkların performansını ölçmek için bir model geliştirmektir.
 - **Hedefler:** Parkların enerji tasarrufu, çevreye duyarlılık ve kullanıcılarla etkileşim alanlarında teknolojik yeniliklerle donatılması ve bu değişimlerin somut olarak ölçülmesidir.
- **Model 3:**
 - **Amaç:** Busan Citizens Park örneği üzerinden akıllı park teknolojilerinin uygulanabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmektedir.
 - **Hedefler:** Spesifik bir parkın akıllı şehir altyapısına dahil edilmesini sağlamak, kullanıcı ihtiyaçlarını analiz etmek ve park yönetiminde teknolojilerin etkinliğini artırmaktır.

2. Metodolojik Yaklaşım: Hangi yöntemlerle sonuca ulaşılmaktadır?

- **Model 1:**
 - **Literatür İncelemesi:** Tarihi parkların ve akıllı park kavramının teorik çerçevesi oluşturulmuştur.
 - **Uluslararası Örneklerin Analizi:** Üç tarihi park detaylı olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.
 - **Akıllı Park Modelleri:** 10 temel boyut belirlenerek performans ölçüm modeli önerilmektedir.
 - **IoT Entegrasyonu:** Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin parklara entegrasyonu detaylandırılmaktadır.
- **Model 2:**
 - **İndüktif ve Dedüktif Yaklaşımlar:** Geleneksel ve akıllı parkların farkları tanımlanmakta, teorik temeller oluşturulmaktadır.
 - **Küresel Örneklerin Analizi:** Dünya genelindeki akıllı parklar incelenerek performans kriterleri belirlenmiştir.
 - **Model Geliştirme:** 8 ana kriter, 25 alt kriter ve 84 KPI içeren detaylı bir performans ölçüm modeli oluşturulmuştur.
 - **Model Uygulaması:** Al-Azhar Parkı'na model uygulanarak sonuçlar elde edilmiştir.
- **Model 3:**
 - **Saha Araştırmaları:** Gözlem ve anketlerle kullanıcı davranışları ve kullanım yoğunluğu analiz edilmiştir.
 - **Görüşmeler:** Park yöneticileri ve uzmanlarla görüşmeler yapılmıştır.
 - **Teknolojik İnceleme:** Parktaki hali hazırda bulunan teknolojik uygulamalar incelenmiş ve yeni teknolojik öneriler geliştirilmiştir.

3. Uygulanabilirlik: Modellerin pratikte uygulanma potansiyeli nedir?

- **Model 1:**
 - **Potansiyel:** Teorik bilgiler ve dünya çapındaki örneklerle desteklenmekte, ayrıca tarihi parkları modernleştirmek için stratejik bir plan sunmaktadır.
 - **Sınırlamalar:** Spesifik uygulama adımları ve performans ölçüm araçları detaylandırılmadığı için pratikte uygulanması daha genel düzeyde kalabilir.
- **Model 2:**
 - **Potansiyel:** Detaylı performans ölçüm modeli ve KPI'ları sayesinde doğrudan farklı parklara uygulanabilir. Pratikte dönüşüm süreçlerini yönetmek ve izlemek için güçlü bir araç sunmaktadır.
 - **Sınırlamalar:** Modelin karmaşıklığı ve geniş kapsamı, uygulama sürecinde kaynak ve uzmanlık gerektirebilir.
- **Model 3:**
 - **Potansiyel:** Spesifik bir park üzerinde derinlemesine çalışıldığı için benzer ölçekteki diğer parklara da uyarlanabilir. Kullanıcıya yönelik yaklaşım çözümlerin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.
 - **Sınırlamalar:** Model, genel bir çerçeveden ziyade spesifik bir örneğe odaklandığı için genelleştirilmesi sınırlı olabilir.

4. Performans Ölçümü: Hangi model daha somut ve ölçülebilir kriterler sunmaktadır?

- **Model 1:**
 - **Kriterler:** 10 temel boyut belirlenmekte ancak performans ölçüm değerlendirmesi daha çok nitelik bazlı incelemelere dayanmaktadır.
 - **Somutluk:** Ölçülebilirlik açısından sınırlı; genel prensipler ve öneriler sunmaktadır.
- **Model 2:**
 - **Kriterler:** 8 ana, 25 alt kriter ve 84 KPI ile detaylı bir performans ölçüm modeli sunmaktadır.
 - **Somutluk:** Ağırlıklandırma ve nicel değerlendirme yöntemleri sayesinde ölçülebilir ve somut sonuçlar elde etmeyi mümkün kılmaktadır.
- **Model 3:**
 - **Kriterler:** Performans ölçümünden ziyade mevcut durum analizi ve önerilere odaklanmaktadır.
 - **Somutluk:** Nicel performans ölçümüne yer verilmemiş; değerlendirmeler daha çok niteliksel ve gözlemseldir.

5. Kullanıcı Odaklılık: Hangi model kullanıcı ihtiyaçlarını daha fazla dikkate almaktadır?

- **Model 1:**
 - **Yaklaşım:** Kullanıcı gereksinimlerinin doğru şekilde anlaşılması ve kullanıcı etkileşimi boyutlarını içermekte ancak derinlemesine kullanıcı analizi yoktur.
 - **Odak:** Genel kullanıcı etkileşimini optimize etmeyi hedeflemektedir.
- **Model 2:**
 - **Yaklaşım:** Modelde "Akıllı İnsanlar" ve "Kullanıcı Etkileşimi" gibi kriterler bulunmaktadır.
 - **Odak:** Kullanıcıların eğitim düzeyi, etnik çeşitlilik ve yaşam boyu öğrenme gibi sosyal unsurlara odaklanmakta ancak doğrudan kullanıcı davranışlarına yönelik saha çalışması içermemektedir.
- **Model 3:**
 - **Yaklaşım:** Gözlem ve anketlerle kullanıcı davranışlarını ve gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir.
 - **Odak:** Kullanıcı odaklılık yönünden en kapsayıcı modeldir; parkın kullanım yoğunluğu ve kullanıcı memnuniyeti üzerine yoğunlaşmaktadır.

6. Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Entegrasyonu: Modellerin sürdürülebilirlik ve teknolojik entegrasyon konusundaki yaklaşımları nasıldır?

- **Model 1:**

- **Sürdürülebilirlik:** Tarihi parkların korunması ve sürdürülebilirliğinin artırılması temel hedeflerden biridir.
- **Teknoloji Entegrasyonu:** IoT ve akıllı teknolojilerin entegrasyonu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
- **Model 2:**
 - **Sürdürülebilirlik:** Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve su yönetimi gibi kriterlerle sürdürülebilirliği merkeze almaktadır.
 - **Teknoloji Entegrasyonu:** Akıllı sulama, akıllı yönetim uygulamaları ve dijitalleşme gibi teknolojik çözümleri performans kriterlerinin içine dahil etmektedir.
- **Model 3:**
 - **Sürdürülebilirlik:** Yeşil alan yönetimi, su yönetimi ve enerji tasarrufu konularına odaklanmaktadır.
 - **Teknoloji Entegrasyonu:** Mevcut teknolojik uygulamaları analiz etmekte ve yeni teknolojik öneriler sunulmaktadır. Dolayısıyla teknolojinin entegrasyonuna odaklanmaktadır.

Güçlü Yönler ve Zayıf Yönler:

- **Model 1:**
 - **Güçlü Yönler:** Tarihi ve kültürel açıdan zengin parkların modern teknolojiyle nasıl uyumlu hale getirilebileceği konusunda stratejik bir çerçeve sunmaktadır.
 - **Zayıf Yönler:** Performans ölçümü ve kullanıcıyı merkeze alarak daha genel bir yaklaşım benimsemekte, somut uygulama adımları sınırlı kalmaktadır.
- **Model 2:**
 - **Güçlü Yönler:** Ölçülebilir performans kriterleri, parkların akıllı dönüşümünü yönetmek ve izlemek için güçlü bir araç sağlamaktadır.
 - **Zayıf Yönler:** Kullanıcı alışkanlıkları ve beklentileri yeterince incelenmemiştir; modelin karmaşıklığı uygulamada zor olabilir.
- **Model 3:**
 - **Güçlü Yönler:** Kullanıcı merkezli yaklaşımı ve uygulamaları sayesinde spesifik ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmaktadır.
 - **Zayıf Yönler:** Performans ölçümü için nicel bir model sunmuyor; daha çok niteliksel değerlendirmeler yapmaktadır.

Genel Değerlendirme:

- **Amaç ve Hedefler Açısından:**
 - Model 1, tarihi parkların bakımı, korunması ve modernleştirilmesi üzerine odaklanırken, Model 2 genel olarak parkların akıllı parklara gelişimini hedeflemektedir. Model 3 ise spesifik bir parkın ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır.
- **Metodolojik Yaklaşım Açısından:**
 - Model 1 ve 2 teorik temeller ve literatür incelemesiyle başlarken, Model 3 saha çalışmaları ve gözlemlere dayanmaktadır.
- **Uygulanabilirlik Açısından:**
 - Model 2'nin detaylı performans ölçüm modeli pratik uygulamada avantaj sağlamaktadır. Model 3'ün kullanıcı odaklı yaklaşımı, bazı parklarda uygulama potansiyelini artırmaktadır.
- **Performans Ölçümü Açısından:**
 - Model 2, en somut ve ölçülebilir kriterleri sunmaktadır. Model 1 ve 3 bu açıdan daha genel kalmaktadır.
- **Kullanıcı Odaklılık Açısından:**
 - Model 3, kullanıcı ihtiyaçlarını en fazla dikkate alan model olarak öne çıkmaktadır.
- **Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Entegrasyonu Açısından:**
 - Üç model de bu konulara önem vermekte ancak yaklaşımları farklılık göstermektedir. Model 1 stratejik, Model 2 sistematik ve Model 3 pratik çözümler sunmaktadır.

Bu üç model, akıllı parkların tasarımı, dönüşümü ve yönetimi bağlamında farklı perspektifler sunarak birbirlerini tamamlar niteliktedir. Modellerin her biri, belirli bir odak noktasına ve metodolojik yaklaşıma sahiptir, bu da akıllı park kavramının geniş ve çok boyutlu yapısını yansıtmaktadır.

Model 1, tarihi kentsel parkların modern teknolojilerle tekrar hareketlenmesini ve kültürel mirasın korunmasını hedeflemektedir. Bu yaklaşım, tarihi dokunun korunması ile teknolojik yeniliklerin entegrasyonu arasındaki dengeyi sağlamaya çalışmaktadır. Model 2 ise genel olarak parkların akıllı parklara geçişini ve bu geçişin performansının ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu modelin kapsamlı performans ölçüm sistemi, dönüşüm sürecinin yönetilmesi ve izlenmesi için önemli bir yardımcı sunmaktadır. Model 3, spesifik bir parkın (Busan Citizens Park) akıllı şehir altyapısına entegrasyonunu ve kullanıcı gereksinimlerini merkeze almaktadır.

Model 1'in literatür incelemesi ve uluslararası örnekler üzerinden geliştirdiği teorik çerçeve, genel stratejiler belirlemek için faydalıdır ancak pratik uygulamada somut adımların eksikliği hissedilebilir. Model 2'nin detaylı performans ölçüm modeli ve KPI'ları, parklarda somut değerlendirmeler yapmaya olanak tanımaktadır. Ancak, bu modelin karmaşıklığı ve uygulama sürecinde gereken kaynaklar, pratikte zorluklar yaratabilir. Model 3'ün saha araştırmaları ve kullanıcı perspektifinden özel gereksinimlere yönelik kolaycı çözümler sunmakta ve uygulanabilirliği yüksek kılmaktadır. Ancak, genel bir çerçeve sunmaması nedeniyle farklı parklar için genelleştirilmesi sınırlı olabilir.

Performans ölçümü yönünden Model 2, en somut ve ölçülebilir kriterleri sunmaktadır. Bu, park yönetiminde nesnel kararlar almak ve gelişimi izlemek için değerlidir. Model 1 ve Model 3 ise daha çok kalitatif değerlendirmelere dayanmaktadır. Kullanıcı merkezlik konusunda Model 3 öne çıkmakta; kullanıcı davranışları ve onlara neyin gerekli olduğu üzerine yapılan detaylı analizler, parkın kullanıcı deneyimini arttırmak için önemli içgörüler sağlamaktadır. Model 1 ve Model 2, kullanıcı gereksinimlerini genel düzeyde ele almakta ve derinlemesine saha çalışmaları içermemektedir.

Üç model de sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonuna önem verir, ancak yaklaşımları farklıdır. Model 1, tarihi parkların sürdürülebilirliği ve IoT teknolojilerinin entegrasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Model 2, su yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik enerji yönetimi gibi konuları detaylı performans kriterleri içine dahil etmektedir. Model 3, pratik uygulamalara odaklanarak mevcut teknolojilerin etkinliğini ve yeni teknolojik çözümlerin uygulanabilirliğini değerlendirmektedir.

Modellerin güçlü yönleri ve zayıf yönleri hususunda Model 1, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile modern teknolojilerin entegrasyonunu kritik bir çerçevede ele almakta ancak somut uygulama adımları ve performans ölçüm gereçlerinin eksikliği pratikte sınırlılıklar yaratabilir. Model 2, kapsamlı performans ölçüm modeli sayesinde değişim süreçlerinin yönetimi ve izlenmesi için güçlü bir imkan sunmakta ama kullanıcı hareketlerine yönelik saha çalışmalarının eksikliği ve modelin karmaşıklığı uygulamada zorluklara neden olabilir. Model 3 ise, kullanıcı öncelikli yöntemi ve basit çözümleri ile gerekli ihtiyaçlara yanıt vermekte ve uygulanabilirliği yüksektir fakat genel bir model olmaması ve performans ölçümü için nicel araçlar sağlaması genelleştirme kapasitesini azaltmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, akıllı parkların tasarımı, dönüşümü ve idaresi konusunda çeşitli yaklaşımlar sunan üç modeli detaylı bir şekilde inceleyerek 6 parametrede (hedef ve amaçlar, metodolojik yaklaşım, uygulanabilirlik, performans ölçümü, kullanıcı odaklılık, sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonu) karşılaştırmalar yapmaktadır. Modellerin her biri, akıllı park kavramının farklı boyutlarını ele alarak, parkların sürdürülebilirlik, teknoloji entegrasyonu, kullanıcı odaklılık ve performans ölçümü gibi kritik alanlarda nasıl geliştirilebileceğine dair önemli içgörüler sağlamaktadır.

Parkların farklı özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alındığında, modellerin esnek bir şekilde uyarlanması ve spesifik koşullara göre modifiye edilmesi önemlidir. Esneklik ve spesifik koşullara modifiye, modellerin uygulanabilirliğini artıracak ve farklı ölçeklerdeki parklara uyarlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca gelecekteki çalışmalarda, kullanıcı davranışlarının gereksinimlerine yönelik daha fazla saha çalışması yapılması ve bu verilerin performans ölçüm modellerine entegre edilmesi, parkların kullanıcı merkezli geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Akıllı parklar, şehirlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında ve kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, üç farklı model üzerinden akıllı park tanımının çok boyutlu yapısını ortaya koymuş ve parkların tasarımı, dönüşümü ve yönetimi konusunda yaklaşımları değerlendirmiştir. Modellerin güçlü yönlerinin bir araya getirilmesi ve eksikliklerinin

giderilmesi ile, parkların hem kültürel mirası koruyan hem de modern teknolojilerin avantajlarından yararlanan akıllı alanlara dönüştürülmesi mümkündür.

İncelenen üç model, akıllı parkların tasarımı, değişimi ve yönetimi konusunda farklı perspektifler sunuyor ve birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahiptirler. Amaç, tarihi parkların korunması ve modern teknolojilerle yeniden canlandırılması ise, Model 1 uygun bir rehber olabilir. Amaç, Parkların akıllı parklara dönüşüm sürecini ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirmek ise, Model 2 kapsamlı bir fırsat sağlamaktadır. Amaç, kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanarak spesifik bir parkta pratik çözümler geliştirmek ise, Model 3 daha uygun bir seçenek olacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında, parkların akıllı teknolojilerle donatılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için bu modellerin bir arada kullanılması en etkili yaklaşım olacaktır.

Akıllı parkların tasarımı, gelişimi ve koordinasyonu kompleks bir süreç olup, çok disiplinli bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu üç model üzerine yapılan incelemeler, farklı perspektiflerin ve metodolojik yaklaşımların bir araya getirilmesinin, daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretebileceğini göstermektedir. Park yöneticileri, peyzaj mimarları, şehir planlamacıları ve ilgili paydaşlar, bu modellerin sunduğu içgörülerini kullanarak, hem kültürel mirası koruyan hem de modern teknolojilerin faydalarından yararlanan akıllı parklar geliştirebilirler.

Çalışmada akıllı kent parklarının performansını ölçmeye yönelik 3 model, farklı kriterlere dayanarak başarılı sonuçlar vermektedir. Kullanıcı memnuniyeti ve enerji verimliliği konularında öne çıkan modeller, gelecekte geliştirilecek karma modeller için referans niteliğindedir. Akıllı kent parklarının performansını ölçmek için, bu üç modelin güçlü yönlerini birleştiren daha kapsamlı bir modelin geliştirilmesi önerilmektedir.

Teşekkür ve Bilgi Notu

Makalede ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada etik kurul izni gerekmemiştir.

Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Bilgisi

Makalede tüm yazarlar aynı oranda katkıda bulunmuştur. Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

- Abdülhamid, M. (2019). Tarihi kent parklarının akıllı bir yaklaşımla canlandırılması. *Engineering Research Journal*, 164, 20-36.
- Andersson, T., Hillinge, P. ve Sweco Architects. (2015). Boulognerskogen – Restoration Of An Historic Park Skövde, İsveç. Erişim Adresi (19 Kasım 2024): <https://landezine-award.com/boulognerskogen-restoration-of-an-historic-park/>
- Bogdanović Protić, I., Vasilevska, L., & Ljubenović, M. (2022). Akıllı Park Çözümleri ve Uygulama Olanakları: Niş Şehri Örneği. ICUP 2022 - International Conference on Urban Planning. Niş Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi, Sırbistan.
- Brandis, C. (2018). Akıllı Parklar: Şehir Parkı Deneyimini Nasıl Canlandırıyor? Erişim Adresi (19 Kasım 2024): <https://blog.aeris.com/neo/how-smart-parks-revitalize-the-urban-park-experience>
- City of Ashland. (n.d.). *Lithia Park Map*. Erişim Adresi (19 Kasım 2024): <https://maps.ashlandoregon.gov/documents/ashlandgis%3A%3Alithia-park-map/explore>
- Elsayed, E. N. & Ashrry, A. N. (2020). Akıllı kamu parklarının performansını ölçmek için önerilen bir model. *Engineering Research Journal*, 43, 245–260. DOI: 10.21608/ERJM.2020.95301.
- Jun, J. (2023). Towards a smarter urban park: Busan Citizens Park. *Designs*, 7(6). <https://doi.org/10.3390/designs7010006>.
- Lele, Q. & Lihua, K. (2017). Nesnelerin interneti ve bulut bilişime dayalı akıllı park inşaatı için anahtar teknolojilerin araştırılması ve uygulanması. *Acta Tech.*, 62, 117–126.

- Lenné, P. J. (1835). *Großer Tiergarten* [Park haritası]. Wikipedia. Erişim Adresi: (19 Kasım 2024): https://en.wikipedia.org/wiki/Großer_Tiergarten.
- Loukaitou-Sideris, A. (2021). Akıllı oyun alanları? Oyun alanının yetersiz kullanımıyla mücadele için akıllı ve interaktif teknolojileri kullanma. *Yapılı Çevre*, 47, 243–263.
- Loukaitou-Sideris, A. (2018). Akıllı Parklar: Bir Araç Seti. Luskin Yenilik Merkezi, UCLA Luskin Halkla İlişkiler Okulu. Erişim Adresi (19 Kasım 2024): <https://innovation.luskin.ucla.edu/ParksWeb020218>
- Radwan, A. H. & Morsy, A. A. G. (2018). Smart Urban Public Spaces: Towards a Better City Life. DAKAM (Doğu Akdeniz Akademik Araştırma Merkezi) tarafından düzenlenen CPUD '18 Konferansı Bildiriler Kitabı.
- SMART Parks. (2018). A Toolkit, Luskin Center for Innovation (UCLA).
- Truch, E. & Sutanto, J. (2018). Akıllı Parklar: Milli parklara ve kentsel yeşil alanlara yeni teknolojilerin getirilmesi. Lancaster University Management School. Erişim Adresi (19 Kasım 2024): <http://www.connected.community/smart-park>

Examination of Model Initiatives for Smart Parking Performance Measurement

Summary

This study presents a comprehensive overview of performance measurement for smart city parks that aim to enhance urban quality of life. The concept of smart parks has garnered increasing attention in recent years as part of the expanding smart city approaches. Such parks are supported by Internet of Things (IoT) technologies, sensor-based data collection infrastructures, energy efficiency systems, and digital platforms designed to optimize user experience. Through these elements, they aim to increase residents' access to green spaces, strengthen environmental sustainability, and adopt a more holistic perspective in urban planning.

However, the efficiency and sustainability of smart parks have yet to be tracked by a standardized performance measurement system. To address this gap, three different model initiatives are examined in detail in the study. The first model primarily focuses on data collection and real-time monitoring functions, emphasizing user satisfaction.

The second model centers on energy consumption and resource efficiency, while the third model highlights social, cultural, and economic activities within the park. Each model demonstrates certain strengths (e.g., ease of implementation, low cost, holistic approach) and weaknesses (e.g., difficulties in data verification, technological infrastructure requirements, limited scalability).

The comparative analysis in the article reveals that accurately and sustainably evaluating smart park performance requires a multidimensional approach. A single metric or measurement method often fails to capture all operational and user-oriented success criteria for a park. Consequently, future research should expand the range of metrics, identify needs through stakeholder (public institutions, private sector, local community) collaboration, and strengthen technological infrastructure.

